

FORMAÇÃO DE EMPREENDEDORES: UM ESTUDO COM BASE NO EMPRETEC GURUPI – TO

ARTIGO ORIGINAL

CORREIA, Alessandra Martins¹, CARDOSO, Rúbia Caetano²

CORREIA, Alessandra Martins. CARDOSO, Rúbia Caetano. **Formação de empreendedores: um estudo com base no Empretec Gurupi – TO**. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Ano 09, Ed. 01, Vol. 01, pp. 33-46. Janeiro de 2024. ISSN: 2448-0959, Link de acesso: [https://www.nucleodoconhecimento.com.br/contabilidade/formacao-de-](https://www.nucleodoconhecimento.com.br/contabilidade/formacao-de-empresendedores)

[empresendedores](https://www.nucleodoconhecimento.com.br/contabilidade/formacao-de-empresendedores),

DOI:

10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/contabilidade/formacao-de-empresendedores

RESUMO

Empretec é seminário validado a nível Nacional pelo Sebrae que agrega valor ao participante que deseja conhecer e capaz de avaliar a prática de comportamentos de ações empreendedora. Este trabalho teve como objetivo avaliar de que forma o Empretec contribui para a formação de pessoas com um perfil empreendedor no município de Gurupi -TO. Quanto aos procedimentos metodológicos foi realizado um estudo de campo, de natureza exploratória com uma abordagem quantitativa. Os dados foram coletados por meio de um questionário, enviados via e-mail para os concluintes do curso Empretec, ministrado pelo SEBRAE da unidade de Gurupi nos anos de 2018 e 2019. Os resultados demonstraram que os participantes da metodologia Empretec, consideraram importante o curso para fins de despertar atitudes empreendedoras, uma vez que seminário do Empretec influenciou de maneira positiva para formação de novos empreendedores, com aumento significativo do número de novos empreendimentos no município.

Palavras-chave: Empretec, Sebrae, Empreendedorismo.

1. INTRODUÇÃO

O Empretec evento, oriundo da Organização das Nações Unidas (ONU), cuja metodologia aplicada no Brasil pelo SEBRAE, tem por finalidade desenvolver nos

participantes características comportamentais empreendedoras, visando identificar erros e mostrar as estratégias mais coerentes descobrindo seu lado empreendedor, e oportunizando novos empreendimentos (SEBRAE, 2019).

Inicialmente, o seminário foi vivenciado na década de 70 e 80 nos Estados Unidos, enquanto no Brasil, surgiu a partir de 1993, e atualmente esta metodologia é aplicada em mais de 40 países diferentes, tem como principal função a Transformação no Comportamento Organizacional, por meio da participação do empresário, são desenvolvidas as habilidades e ferramentas necessárias para o sucesso da gestão do seu próprio negócio, o qual possibilita ao participante conhecer as competências e estimula a praticar as habilidades decorrentes do processo, (SEBRAE, 2019).

O Empretec é um curso que proporciona o amadurecimento de características empreendedoras, aumentando a competitividade e as chances de permanência do empresário no mercado. São seis dias de imersão com métodos interativos e práticos buscando aprimorar dez características empreendedoras nos quais são: a busca por oportunidades e iniciativas; persistência; comprometimento; exigência de qualidade e eficiência corre riscos calculados; estabelecimento de metas busca de informações; planejamento e monitoramento sistemático; independência e autoconfiança e um dos mais importantes persuasão e rede de contatos (SEBRAE, 2019).

O Empretec propõem aos participantes futuros empreendedores vários benefícios, os quais os principais são: descobrir quais são as características empreendedoras e como desenvolvê-las, reduzir os riscos de fracassar, fazer networking com outros participantes do Empretec, ganhar motivação para empreender, aprender a se auto avaliar, receber capacitação prática, abrir portas para outros eventos e cursos, fortalecer os laços da equipe (SEBRAE, 2019).

O trabalho tem por objetivo avaliar de que forma o Empretec contribui para a formação de pessoas com um perfil empreendedor no município de Gurupi -TO.

A pesquisa foi realizada com os ex-participantes do curso Empretec ministrado pelo Sebrae de Gurupi - TO, tendo como período temporal estudado os anos de 2018 e

2019. A pesquisa foi desenvolvida considerada como exploratória sobre os benefícios que o Empretec trouxe para a vida de quem fez e concluiu o seminário, a tornando-se importante uma vez que não existem trabalhos voltados para essa área.

2. REVISÃO DA LITERATURA

2.1 EMPREENDEDORISMO

Para Custódio (2011), atualmente o empreendedorismo busca a visualização de grandes oportunidades de novos negócios, onde é incessante o contexto de novas inovações que vão incentivar a correr risco, com boas intenções de obter uma maior renda acompanhado o crescimento do mercado.

O empreendedor é um empresário que possui perseverança, tem energia, fixa metas e faz de tudo para alcançá-las. É inovador e criativo e principalmente conhece e gosta do que faz procurando estabelecer objetivo a serem alcançados com um tempo determinado para ser concretizado (SEBRAE, 2019).

Segundo o mesmo autor, o empreendedorismo satisfaz um papel importante na empresa sendo relevante no plano e na tomada de decisões quanto a aquisições de equipamentos e máquinas na visão de futuro certo levando em consideração o presente e as metas traçadas para o futuro.

Nos dias atuais o empreendedorismo é de extrema importância, pois ele está presente na vida de cada um que se arrisca em abrir o seu próprio negócio e encontrarem o nicho de atuação, ou sair em busca de novas oportunidades e iniciativas de trabalho em empresas privadas que exigem que o candidato a determinada vaga tenha um perfil empreendedor capaz de tomar decisões e assumir riscos calculados (Coelho, Loureiro e Marques, 2018).

Nos últimos três anos, a proporção de empreendedorismo por oportunidade no universo de empreendedores iniciais cresceu significativamente, chegando a 62% em 2018. “A recuperação desse perfil de empreendedorismo acontece depois de uma

queda acentuada entre 2014 e 2015, no auge da crise econômica que atingiu o país”, aponta. Este percentual de 62% encontra-se distante ainda do patamar alcançado em 2012 e 2013, de 71%, porém, apresenta 5 pontos percentuais acima do indicador verificado há três anos (SEBRAE n.p. 2019).

Atualmente o Brasil, tem diversas instituições prestam serviços de apoio ao empreendedor que tem o seu próprio negócio, ou ainda tem planos para um novo, esses órgãos têm o objetivo de auxiliar no desenvolvimento de novos negócios, oferecendo ajuda na análise de viabilidade de mercado, e na elaboração do plano de negócio (Custódio, 2011).

Quadro 1: Definição de Empreendedorismo

AUTORES	DESCRIÇÃO
GEM (2013, p.166)	Empreendedorismo é qualquer tentativa de criação de um novo negócio ou novo empreendimento, como por exemplo, uma atividade autônoma, uma nova empresa ou expansão de um empreendimento existente.
UC Innovation Entrepreneurship Strategy (2013, p.12)	Empreendedorismo e a capacidade e a vontade de assumir a criação, organização e administração de uma iniciativa ou aventura com todos os riscos correspondentes, para se obter ganhos sociais, econômicos e políticos.
Burton, Soresen e Dobrev (2016)	Empreendedorismo e um evento marcante, não apenas na carreira daqueles que assumem, mas também para aqueles que identificam uma ocupação em novas possibilidades.

Fonte: Próprios Autores (2019), adaptado de Miranda (2012).

Segundo Miranda (2012), Acredita-se ser necessário que exista uma articulação de conhecimentos e a dimensão que o empreendedorismo e um processo que ressalta e compõe atitudes e características inovadoras mais ainda desenvolve conhecimentos e habilidades de um empresário de sucesso.

De acordo com Custódio (2011), vale ressaltar que nos últimos anos empreender torna-se algo comum, portando o Microempresário dono do próprio negócio contribui para que a sociedade venha se desenvolver tornando-se um mundo melhor, porque através desse empreendedores são geradas novas linhas de empregos e com isso

aumentado o poder de economia da sociedade em comum. Portando verificar-se a importância do empreendedorismo como ferramenta de inovação e crescimento para o desenvolvimento das estratégias de negócio.

2.2 O PROGRAMA EMPRETEC

Foram realizadas pesquisas pelo SEBRAE, no ano de 2002, e pelo Instituto VER, (O Instituto Ver trabalha com variadas e modernas técnicas de pesquisa – quantitativa, qualitativa, geomarketing, cliente oculto - que serão aplicadas conforme a necessidade e a demanda de cada cliente, seja de mercado, produto ou opinião.) em 2010, que mostram os resultados mais significativos para os participantes do programa que concluíram o seminário.

Afirmam que os empretecos: melhoram seu desempenho empresarial; ficam mais seguros sobre suas decisões; planejam mais e melhor; reduzem a chance de fracassar; produzem mais riquezas e pagam mais impostos, colaborando com o desenvolvimento do país; empregam mais e conseqüentemente pagam melhor, colaborando com a comunidade; quebram menos suas empresas do que os outros, colaborando com a constância da economia; empreendem mais por oportunidade do que por necessidade; possuem empresas com a taxa de mortalidade menor do que os outros e possuem empresas mais eficientes e produtivas que os outros (Coelho, Loureiro e Marques, 2018).

Quanto à associação do Programa EMPRETEC ao sucesso profissional dos formandos; identificou-se a necessidade do desenvolvimento das características comportamentais, reconhecidamente praticadas por empreendedores de sucesso, no seu processo de criação de negócios. Esses comportamentos devem estar presentes nas práticas da gestão da empresa, podendo contribuir para evolução e sustentabilidade, podendo assim tomar a frente a necessidade de uma gestão cada vez mais profissionalizada (Custódio, 2011).

Segundo Coelho, Loureiro e Marques (2018), considerando o que se observa sobre a importância no contexto econômico de uma nação e tal comportamento influencia no

crescimento da pequena empresa. É importante ressaltar que a busca de um perfil empreendedor fundamenta pesquisas de teóricos da área econômica e do comportamento humano. Para muitos o empreendedorismo está nos produtos e os consumidores brasileiros são estimulados sempre a querer coisas mais novas.

Para Custódio (2011), a atitude empreendedora e a autonomia para agir, liderar, trabalhar e capacidade para assumir riscos. Identificamos ainda o valor dos treinamentos empresariais para fomentar a formação de empreendedores que abrem micro e pequenas empresas, e assim se relacionam com o mercado competitivo agregando competências gerenciais.

Analisando, assim o cenário é possível idealizar que as dez características são as principais aliadas do empresário de sucesso, onde ele desenvolve capacidades para gerir os negócios da sua empresa e tomada de decisões nos momentos certos, nas quais essas características são elas, busca de oportunidade e iniciativa, persistência, correr riscos calculados, exigência de qualidade e eficiência, comprometimento, busca de informações, estabelecimento de metas planejamento e, monitoramento sistemáticos, persuasão e rede de contatos, e independência e autoconfiança (Coelho, Loureiro e Marques, 2018).

3. METODOLOGIA PROPOSTA

A pesquisa foi realizada com os ex-participantes do curso Empretec com 19 participantes ministrado pelo Sebrae de Gurupi - TO, tendo como período temporal estudado os anos de 2018 e 2019. A pesquisa foi desenvolvida considerada como exploratória sobre os benefícios que o Empretec trouxe para a vida de quem fez e concluiu o seminário, a tornando-se importante uma vez que não existem trabalhos voltados para essa área.

A pesquisa foi considerada um estudo de campo, segundo Gil (2008, p. 57) “[...] apresenta muito mais flexibilidade, podendo ocorrer mesmo que seus objetivos sejam reformulados ao longo do processo de pesquisa”. O método abordado foi o da

pesquisa de campo, pois buscou saber junto aos alunos do curso Empretec a forma como influenciou na formação de novos empreendedores para a região.

Quanto à abordagem do estudo caracteriza-se como quantitativa, uma vez que os dados foram coletados e em seguida apresentados em gráficos e tabelas comparativas. A abordagem quantitativa é uma quantificação de opiniões, dados, por meio de recursos, técnicas, estatísticas simples e complexas, analisando as informações e traduzindo em números, porcentagem e outros meios estatísticos (Oliveira, 2004).

Para Gil (2008, p. 17) as pesquisas de estatística descritiva simples de porcentagem, “e um método que se fundamenta na aplicação da teoria estatística da probabilidade e constitui importante auxílio para a investigação em ciências sociais”. Por se tratar de uma pesquisa quantitativa os dados coletados e traduzidos em números para que possam ser interpretados e analisados.

O presente trabalho foi submetido para aprovação junto ao Comitê de Ética em Pesquisa, conforme a resolução CNS 466/2012 e 510/2016, conforme parecer nº 4.046.724 disponível na Plataforma Brasil, por se tratar de pesquisa que envolve seres humanos, onde os dados coletados foram por meio de um questionário em anexo enviados via e-mail para os concluintes do curso Empretec (Brasil, 2012; Brasil, 2016).

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Diante das informações coletadas através da aplicação do questionário identificou-se que foram aprimoradas as características sociográficas, sendo as informações antes e depois da realização do seminário.

E ainda permitiu observar as opiniões de cada um dos participantes envolvidos, para um processo de formação atribuídas ao empreendedorismo local. Percebe-se também as dimensões dos perfis motivacional, psicológico, cognitivo, de negócios e comportamental, além dos componentes da avaliação e viabilidade do programa atribuída aos participantes no quesito à formação empreendedora.

Na tabela 01, encontra-se a descrição sociográfica da amostra dos 19 participantes. A amostra apresentou-se índice maior para o sexo masculino e com alto grau de escolarização, já que 52,6% dos participantes eram do gênero masculino e 84,2% tinham nível de instrução superior ou de maior complexidade. Verificou-se, também, que a faixa etária da maioria da amostra (73,7%) estava entre 18 a 40 anos de idade.

Tabela 01: Amostra do estudo, no EMPRETEC – SEBRAE (2018-2019), Gurupi – Tocantins, Brasil

Variáveis	Frequências absolutas (n)	Frequências relativas (%)
Ano do EMPRETEC		
2018	8	42,1%
2019	11	57,9%
Gênero		
Masculino	10	52,6%
Feminino	9	47,4%
Idade		
18 a 30 anos	6	31,6%
31 a 40 anos	8	42,1%
41 a 60 anos	5	26,3%
Grau de instrução mais elevado		
Primeiro grau completo	0	0%
Segundo grau completo	0	0%
Terceiro grau incompleto	3	15,8%
Terceiro grau completo	7	36,8%
Pós-graduado	9	47,4%
Situação antes do EMPRETEC		
Desempregado	5	26,3%
Empregado de terceiros com registro em carteira	5	26,3%
Profissional liberal	3	15,8%
Dono do próprio negócio	3	15,8%
Funcionário Público	3	15,8%
Situação depois do EMPRETEC		
Desempregado	2	10,5%
Empregado de terceiros com registro em carteira	6	31,5%
Profissional liberal	4	21%
Dono do próprio negócio	4	21%
Funcionário Público	3	16%

Fonte: Próprios Autores (2019), com base no questionário aplicado (2020).

Verificando as opiniões coletadas a participação no seminário Empretec é um treinamento comportamental, com foco no desenvolvimento do comportamento empreendedor.pode ser considerada relevante para aprimorar a renda individual,

tendo um aumento relevante de aproximadamente (78,9%), tendo em vista ainda o aumento na empregabilidade por partes desses participantes, gerenciando a melhoria e inovação de novos negócios.

No que se refere ao programa EMPRETEC, identificou-se que 63,2% dos participantes julgaram que a carga horária deveria ser aumentada, bem como 84,2% indicariam a realização do EMPRETEC a seus amigos, parceiros ou fornecedores (tabela 02).

Tabela 02: Amostra do estudo, no EMPRETEC – SEBRAE (2018-2019), Gurupi – Tocantins, Brasil

Opiniões dos EMPRETECos	Frequência absoluta (n)	Frequência relativa (%)
Na sua opinião, ter participado do EMPRETEC foi importante para melhorar a sua renda individual?		
Sim	16	84,2%
Não	3	15,8%
Sua renda individual hoje é menor, igual ou maior do que era quando participou do EMPRETEC?		
Menor	0	0%
Igual	4	21,1%
Maior	15	78,9%
Na sua opinião, ter participado do EMPRETEC foi importante para uma melhor relação com o mercado de trabalho?		
Sim	18	94,7%
Não	1	5,3%
Na sua opinião, ter participado do EMPRETEC foi importante para criar e/ou melhorar o seu negócio?		
Sim	14	73,7%
Não	2	10,5%
Nunca possui negócio	3	15,8%
Na sua opinião, a carga horária do EMPRETEC deveria ser aumentada?		
Sim	12	63,2%
Não	7	36,8%
Você indicaria a realização do EMPRETEC para seus amigos, parceiros ou fornecedores?		
Sim	16	84,2%
Não	3	15,8%

Fonte: Próprios Autores (2019), com base no questionário aplicado (2020).

No entanto os participantes entrevistados afirmaram que tiveram um aumento no seu faturamento após a participação no EMPRETEC de (78,9%), e suas expectativas em relação ao curso foram correspondidas com um percentual de (89,5%) de satisfação, (tabela 03).

Tabela 03: Amostra do estudo, no EMPRETEC – SEBRAE (2018-2019), Gurupi – Tocantins, Brasil

Opiniões dos EMPRETECos	Frequência absoluta (n)	Frequência relativa (%)
Seu negócio atual é o mesmo que você tinha antes de fazer o EMPRETEC?		
Sim	8	42,1%
Não	6	31,6%
Não possuo negócio	5	26,3%
Atualmente teve aumento nos seus lucros após participar do seminário e conhecer mais sobre negócios?		
Sim	15	78,9%
Não	1	5,3%
Não Possui empreendimento ainda	3	15,8%
As suas expectativas foram correspondidas em relação ao seminário?		
Sim	17	89,5%
Não	1	5,3%
Parcialmente	1	5,3%
Você indicaria o EMPRETEC a outras Pessoas?		
Sim	19	100%
Não	0	0%
Ramo em que atuava a empresa antes do EMPRETEC (total da amostra)		
Serviços	10	52,6%
Comércio	7	36,8%
Indústria	0	0%
Não possui empresa	2	10,5%

Fonte: Próprios Autores (2019), com base no questionário aplicado (2020).

Outro fator bem importante e que (100%) dos participantes informaram que indicariam o curso a outras pessoas, e a maior parte dos participantes atuam no ramo de serviços com uma amostra de (52,6%).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando os resultados apresentados observa-se que o objetivo da pesquisa foi alcançado visto que, o fato de diagnosticar o perfil da formação de empreendedores, com base na metodologia aplicada pelo EMPRETEC em Gurupi – TO, apresentou efeitos positivo em relação ao programas de educação empreendedora.

Este seminário Empretec permitiu-se na vida profissional dos empreteccandos se aprimorar em várias situações, tais como: constituir sua própria empresa, mudar o ramo de atuação, buscar novas oportunidades de negócios e expandir suas empresas para as pessoas que já possuíam empreendimentos abertos. Estes resultados foram avaliados diante do questionário realizado com os concluintes do seminário do ano de 2018 e 2019.

A partir dos dados deste artigo pode-se avaliar que o programa de formação de empreendedores – EMPRETEC exerceu um impacto na vida profissional dos formados no SEBRAE – Gurupi- TO, essa assertiva foi comprovada ao se constatar um aumento no número abertura de novos próprio negócio na cidade, visto que a questão de empreender por necessidade versus oportunidade se concretizou.

Observa-se em relação à importância do Empretec obteve-se uma avaliação adequada e atende as necessidades de mercado, visto que a maioria dos participantes afirmam que tiveram um aumento na sua renda, pois através do seminário foi aprimorado as expectativas esperadas para obter maior conhecimento profissional e empresarial.

Um outro fator de impacto positivo do Empretec foi o fator profissional dos formados que constatou-se que a maioria deles havia alcançado o nível superior de escolaridade, portanto considerou-se que o programa foi possível aprimorar os conhecimentos e observar a cultura para o exercício de atividade profissional.

Observa-se nas respostas dos entrevistados que os mesmos consideraram é indicariam o curso para amigos, familiares ou outros profissionais. Em relação ao seminário Empretec foi um sucesso profissional para os formados, identificou-se a necessidade, ainda ampliar o desenvolvimento das características comportamentais, praticadas por todos os empreendedores de sucesso, no seu processo de criação de novos modelos de negócios.

Assim, esse comportamento estar presente nas práticas de gestões empresariais de cada uma das suas empresas, contribuindo enfim para um desenvolvimento

sustentável, de forma a fazer frente à necessidade de uma gestão cada vez mais profissionalizada das organizações competentes.

Entende-se que há uma mudança significativa nos comportamentos e atitudes dos participantes que conhece as dez características empreendedoras, e assim tornando-se melhores tomadores de decisões arriscando-se cautelosamente na busca de seus resultados profissionais é empresariais.

Podendo ser identificadas outra limitação relacionada à participação do contexto atual é econômico, e ainda utilizar-se do banco de dados disponibilizados para outros estudos relevantes que se identifiquem contribuições para o SEBRAE e para a formação de empretecós, bem como que sirvam de base para outras novas pesquisas.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Resolução Nº 466, de 12 de dezembro de 2012**. Plataforma Brasil. O Plenário do Conselho Nacional de Saúde em sua 240ª Reunião Ordinária, realizada nos dias 11 e 12 de dezembro de 2012.

BRASIL. **Resolução Nº 510, de 07 de abril de 2016**. Plataforma Brasil. O Plenário do Conselho Nacional de Saúde em sua Quinquagésima Nona Reunião Extraordinária, realizada nos dias 06 e 07 de abril de 2016.

BURTON, M. D.; SØRENSEN, J. B.; DOBREV, S. D. A careers perspective on entrepreneurship. **Entrepreneurship Theory & Practice**, 40(2), 237–247, 2016. <https://doi.org/10.1111/etap.12230>.

COELHO, Fernando José Moreira; LOUREIRO, Armando Paulo Ferreira; MARQUES, Carla Susana da Encarnação. Avaliação do impacto do programa empretec: perspectiva quantitativa dos empretecós. **Afluentes, UFMA/Campus III**, v.3, n. 7, p. 108-127, jan./abr. 2018. Disponível em: <<http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/afluentes/article/view/9150>>. Acesso em: 02 set. 2019.

CUSTÓDIO, Telma Padilha. **A importância do empreendedorismo como estratégia de negócio**. Lins - SP, 2011. 60p. Monografia apresentada ao Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium – UNISALESIANO, Lins-SP, para graduação em Administração, 2011. Disponível em:

<<http://www.unisalesiano.edu.br/biblioteca/monografias/53972.pdf>>. Acesso em: 05 de Set. 2019.

GEM - Global Entrepreneurship Monitor. **Empreendedorismo no Brasil**. Curitiba: IBQP, 2013.

GIL, Antonio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6º ed. São Paulo : Atlas, 2008.

MIRANDA, Zailton Cardoso de. **Uma prática efetiva e estratégica para a educação empreendedora no ensino fundamental II**. Dissertação de Mestrado, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro Vila Real, 2012. Disponível em: <https://repositorio.utad.pt/bitstream/10348/4966/1/msc_zcmiranda.pdf>. Acesso em: 03 set. 2019.

OLIVEIRA, Silvio Luiz de. **Tratado de Metodologia Científica**. São Paulo: Pioneira, 2004.

SEBRAE. **Recuperação da economia brasileira reflete no empreendedorismo**. ASN Agência SEBRAE de Notícias, 2019.

UC. **Innovation Entrepreneurship Strategy 2013-2015**. University of Canterbury, 2013.

Enviado: 20 de março de 2023.

Aprovado: 25 de julho de 2023.

¹ Doutoranda pela FUCAPE Business School em Profissional em Ciências Contábeis e Administração (04/2021); Mestre em Gestão e Desenvolvimento Regional (2012), pela Universidade de Taubaté - SP; Especialista em Gerência Contábil, Auditoria e Controladoria (2005), pela FACINTER - PR; Graduação em Ciências Contábeis (2004), na Fundação UNIRG - TO. Atualmente Professora Adjunto II, efetiva e membro do Conselho do Curso de Ciências Contábeis da Universidade de Gurupi - UNIRG. Tem experiência na área de serviços contábeis; atua como consultora e instrutora, com ênfase em gestão financeira e de custos; políticas públicas, nos seguintes temas: contabilidade de custos; análise das demonstrações contábeis; gestão e avaliação do desenvolvimento regional. ORCID: 0009-0007-5111-0903. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3655641539731734>.

² Doutoranda em Ciências Contábeis pela FUCAPE. Mestra em Controladoria e Finanças pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos UNISINOS. Pós-Graduação em Controladoria e Finanças pela Faculdade Albert Einstein. Graduação (bacharelado) em Ciências Contábeis pela Fundação UNIRG Graduação (bacharelado) em Ciências Contábeis pela Fundação UNIRG. ORCID: 0009-0002-0369-8179. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0205600632370149>.